

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.15166153

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ДЕНИСОВА Ольга Александровна,

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: o.a.denisova@bk.ru

Аннотация. Тема данной работы посвящена анализу и оценке культурно-исторической и природной привлекательности Калининградской области и в частности, Калининграда. Автором подчеркиваются основные достопримечательности города, которые являются важнейшими ресурсами продвижения дестинации, однако на данный момент никак не задействованы в позиционировании и айдентике города. На территории области находятся объекты, охраняемые ЮНЕСКО, что также не используется в позиционировании дестинации. В работе дается оценка актуальному положению туристской привлекательности области, а также ее потенциала. Анализируются статистические показатели турпотока, авиа-пассажиропотока, пассажиропотока железнодорожных перевозок, продаж туристических агентств, и делается вывод о том, что туристская привлекательность дестинации демонстрирует рост. Автор отмечает, что главный природный ресурс области – янтарь – является ценнейшей составляющей бренда области. Однако даже он требует работы над позиционированием и продвижением Калининградской области. В работе выявляется сразу несколько направлений туризма, которые можно комплексно развивать. В частности, делается акцент на мифологическом туризме, который имеет мощный потенциал для развития и при грамотной работе может стать фундаментом айдентики Калининграда. Отмечается, что Калининградская область является уникальной туристской дестинацией России, имеет европейскую историческую архитектуру, что является стимулом для привлечения как российских, так и зарубежных туристов.

Ключевые слова: дестинация, культурно-исторический и природный потенциал, туристская привлекательность, туристические ресурсы, Калининградская область, туристический поток, турбизнес, янтарь, хомлины, центр притяжения туристов

Для цитирования: Денисова О.А. Культурно-исторический и природный потенциал Калининградской области как инструмент продвижения территории. // Сервис plus. 2025. Т.19. №1. С.21-27. DOI: 10.5281/zenodo.15166153.

Статья поступила в редакцию: 26.02.2025.

Статья принята к публикации: 28.03.2025.

CULTURAL, HISTORICAL AND NATURAL POTENTIAL OF THE KALININGRAD REGION AS A TOOL FOR PROMOTING THE TERRITORY

Olga A. DENISOVA,

Financial University under the Government Russian Federation (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: o.a.denisova@bk.ru

Abstract. The topic of this paper is devoted to the analysis and assessment of the cultural, historical and natural attractiveness of the Kaliningrad region and Kaliningrad in particular. The author identifies the main attractions of the city, which are the most important resources for promoting the destination, but at the moment they are not used in the positioning and identity of the city. On the territory of the region there are objects protected by UNESCO, which is also not used in the positioning of the destination. The work provides an assessment of the current state of the tourist attractiveness of the region, as well as its potential. The statistical indicators of tourist flow, air passenger flow, rail passenger flow, sales of travel agencies are analyzed, and a conclusion is made that the tourist attractiveness of the destination is growing. The author notes that the main natural resource of the region – amber – is the most valuable component of the region's brand. However, even it requires work on the positioning and promotion of the Kaliningrad region. The work identifies several areas of tourism at once that can be comprehensively developed. In particular, emphasis is placed on mythological tourism, which has a strong potential for development and, if done correctly, can become the foundation of Kaliningrad's identity. It is noted that the Kaliningrad region is a unique tourist destination in Russia, has European historical architecture, which is an incentive to attract both Russian and foreign tourists.

Keywords: destination, cultural, historical and natural potential, tourist attraction, tourist resources, Kaliningrad region, tourist flow, tourism business, amber, homelins, tourist attraction center

For citation: Denisova, O.A. (2025). Cultural, historical and natural potential of the Kaliningrad region as a tool for promoting the territory. *Service plus*, 19(1), 21-27. DOI: 10.5281/zenodo.15166153. (In Russ.).

Submitted: 2025/02/26.

Accepted: 2025/03/28.

В Российской Федерации существует огромное количество различных дестинаций, которые стремятся привлечь туристов всеми возможными способами, чтобы тем самым привносить в свой бюджет новые средства из источников внешней среды. Это приводит к выводу, что конкуренция между туристскими дестинациями идёт на всех уровнях – они должны привлечь клиента, разместить его и обеспечить достойную аттракцию в формате различных развлечений (фестивалей, музеев, концертов и т.д.). Однако базисом для всего этого является позиционирование дестинации и умелое управление её продажами. Если позиционирование дестинации чёткое, понятное и, главное, интересное для туристов, а офисы продаж легко и доступно позволяют покупать нужный турпродукт, то проблем с потоком посетителей локация испытывать не будет. Важно понимать, что со словосочетанием «позиционирование дестинации» неразрывно связано понятие «имидж», так как он являет собой ту картину, которую человек рисует в голове, слыша название места. И позиционирование дестинации должно фактически формировать собой этот самый имидж. На него влияет всё – туристские ресурсы, «миссия» дестинации, её аутентика и уникальность.

Задача исследования – проанализировать культурно-исторический и природный туристский потенциал Калининграда и Калининградской области и выявить возможные точки роста его использования.

Калининградская область – уникальная часть Российской Федерации, она объединяет в себе шумный город и тихие улочки, урбанизацию и природные красоты. Кроме того, Калининградская область – сокровищница нашей страны, так как там занимаются добычей такого драгоценного камня, как янтарь. С этим ископаемым в городе и области связано очень много туристской аттрактивности – он обеспечивает рабочие места населению, привлекает ценителей драгоценностей в дестинацию. Однако очевидно, что в данный момент весь потенциал дестинации не реализован, она может привлекать намного большее количество туристов, представляя различные варианты отдыха. Для улучшения туристического потока в Калининград и его область стоит провести анализ существующих туристских ресурсов, понять, как

они влияют и влияют ли на позиционирование города и области, а также проанализировать, как это влияет на продажи и отражается ли на них в целом. Важно отметить, что продвижение только города Калининграда является бессмысленным и нецелесообразным без продвижения его области и близлежащих городов, так как продвижение комплексного предложения проще и всегда эффективнее. Кроме того, сочетая в себе различные особенности разных частей области и ее ресурсов, можно создавать уникальные комплексные предложения для различных групп потребителей, в соответствии с их запросами [4,5].

Популярность Калининграда как туристской дестинации растёт стремительно, с каждым годом всё больше туристов хотят посетить этот город. В 2024 году количество туристических поездок в регион составило более двух миллионов, что на 9 % превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. Пассажиропоток аэропорта Храброво на внутренних воздушных линиях за тот же период достиг порядка 4,4 млн человек, что на 12,5 % больше, чем годом ранее. Перевозки пассажиров поездами дальнего следования увеличились на 35,3 %. Общий объем платных услуг населению, оказанных туроператорами и туристическими агентствами составил 2,3 млрд рублей, что на 7,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем платных услуг учреждений культуры за этот же период вырос на 14,9 %. В 2024 году Калининград вошёл в тройку городов, где россияне хотели отдохнуть осенью. Статистические данные дают понять, что дестинация имеет большую привлекательность для туристов, однако встаёт вопрос, каким образом реализуются продажи турпродукта этого региона, как клиенты находят предложение и что, возможно, нужно предпринять для того, чтобы увеличить турпоток не только за счёт геополитических, экономических и прочих причин внешней среды, но и за счёт правильно выстроенной стратегии продаж [2,8].

В первую очередь стоит оценить туристские ресурсы Калининградской области и здесь ее можно считать совершенно уникальной, так как она обладает таким широким набором различных ресурсов, каким обладают немногие регионы и дестинации Российской Федерации. Важно отметить,

что она является особенной, так как здесь находится знаменитая Куршская коса и танцующий лес, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Необходимо понимать, что охрана со стороны ЮНЕСКО может также служить бустером для привлечения туристов, если правильно упомянуть, внедрить это в позиционирование и имидж области. Кроме того, Калининградская область имеет выход к Балтийскому морю, создавая тем самым уникальный климатический прецедент для жителей России. Эта дестинация является единственным местом, где сочетается хвойный лес и морская вода. Главным же природным ресурсом области можно назвать янтарь. Этот драгоценный камень в России добывают только здесь и именно на добыче янтаря строится основной бренд Калининграда и области, однако стоит отметить, забегая вперёд, что реализован он частично [4,5,8].

С культурно-исторической точки зрения это место обладает также большим потенциалом и набором различных туристических ресурсов. Калининград иногда называют «Русской Европой», и это название, пожалуй, наиболее точно отражает специфику этого места. В прошлом являясь частью немецкой территории, Калининград впитал в себя традиции средневековой европейской строгой кирпичной застройки, при этом существующий в русских реалиях. Также город сохранил исторические артефакты, например, могилу И.Канта, где отстроен новый собор по старым чертежам, а также исторический район Амалиенау, где дома строго соответствуют выдержанному стилю, и для строительства, в котором нужно согласовывать план строительства с властями города. Это уникальное лицо города, которое может привлекать огромное количество туристов, в настоящее время, возможно, лишённых поездок в любимые тихие европейские столицы, но так желающие снова ощутить этот колорит. Также в области существуют проекты, которые посвящены немецкому прошлому города, поэтому данную тематику туризма можно развивать не только в самом Калининграде. Так, примером может послужить «Старая немецкая школа Вальдвинкель». Данный объект является частным музеем, который стремится рассказать посетителям о жизни довоенных времён в простой сельской школе Пруссии, музей

открыл свои двери в 2012 году. Само здание было построено ещё в 1890, хозяйка и по совместительству управляющая этого музея занималась его реставрацией всю сознательную жизнь, она сама проводит экскурсии, живёт рядом в своём доме. Таким образом, до сих пор в музее ведутся восстановительные работы, тем самым улучшается инфраструктура, создаётся безбарьерная среда для инклюзивного туризма. Важно отметить, что музей находится в сельской местности, владелица с мужем помимо музея держат собственное хозяйство, занимаются животноводством, выращивают фрукты и овощи. В свете этого, стоит отметить, что туризм, связанный с этим объектом, может быть не только этнокультурным, но ещё и экологическим, так как, останавливаясь в домах местного населения, туристы поддерживают внутреннюю систему жизни поселений, традиции и развивают их потенциал [2,5,6,10].

Кроме того, карта города и области богата большим количеством самых разных музеев – это и частный Альтерхаус в Калининграде, и музей искусств, музей мирового океана, музей янтаря и многие другие. Однако стоит понимать, что на данный момент у города нет достаточно продающего музея, ни один из них не является «сердцем» города. Музей янтаря вписывается в общую концепцию янтарного бренда Калининграда, однако он, во-первых, невелик, а во-вторых, не использует свой потенциал на полную мощность. Говоря о янтаре как о туристском ресурсе, стоит отметить, что у него есть намного больший туристский потенциал, чем тот, что реализуется на данный момент. В настоящее время Калининград позиционирует себя как исторический город, который добывает янтарь и обрабатывает его на протяжении многих лет, однако он может быть реализован, например, также с точки зрения этнокультурного и мифологического туризма [2,6,10].

На данный момент в Калининграде очень слабо развит мифологический туризм, хотя потенциал для этого велик и основан на аттрактивном сторителлинге. Один из мифических проектов, который неразрывно связан с легендами о янтаре, является недавно появившийся в Калининграде арт-объект – хомпины, создания, которые по своей

природе близки к домовым и гномам. По преданию эти создания живут около людей, в укромных местах их домов, они охранники жилья и подспорье в ведении хозяйства. Хомлины живут семьями, а кроме того, занимаются добычей янтаря и изготовлением из него различных изделий. У этих мифических существ на сегодняшний день уже имеется полноценная продуманная легенда и место в жизни города. Это – авторский проект, однако создатели вдохновлялись мировым фольклором и легендами самого Калининграда и области. Так, сейчас в различных местах города можно увидеть семь бронзовых статуэток этих существ, которые несколько лет назад произвели огромное впечатление не только на туристов, но и на жителей города. Семейство из семи его членов – бабушки, дедушки, мамы, папы и трёх детей с недавних пор можно отыскать в полном составе рядом с различными туристскими местами Калининграда. Ценность этого проекта заключается не только в концепции, но и в том факте, что хомлины очень быстро стали народными любимцами с развитием легенды и историй. Согласно легенде, если вдруг в неожиданном для себя месте ты находишь кусочек янтаря – это добрый знак, который означает, что хомлинам ты полюбился, и они поделились с тобой своим сокровищем [7].

В последние годы хомлины набирают всё большую популярность и важно отметить, что они действительно интересны людям – как туристам, так и местным жителям. Статистика социальных сетей говорит о том, что лишь за три года своего существования, хэштег «Хомлины» был использован более пяти тысяч раз [10]. Учитывая, что проект получил своё полноценное завершение только летом 2024 года динамика роста интереса к нему очевидна. Развитие истории хомлинов может быть крайне успешным для брендинга города и области, и возможно в будущем они вполне могут стать маскотами и навсегда связать в представлении потребителей туристских услуг маленьких янтарных мастеров-домовых и Калининградскую область.

Калининград – город, который использует мифы и легенды о янтаре в своём бренде через хомлинов, а также они полно представлены в самом музее янтаря, который сам входит в бренд го-

рода, но, очевидно, что весь потенциал этой аттракции не используется, так как нет ни объектов, связанных конкретно с теми или иными легендами, ни информации о них в контексте города и экскурсионных программ за пределами музея янтаря.

Говоря о Калининградской области, с сожалением стоит отметить, что там этот потенциал не реализован вовсе, например, ни в Светлогорске, ни в Зеленоградске на данный момент не существует ни одного объекта, который был бы тем или иным образом связан с легендами о драгоценном камне. Это и является актуальной точкой роста, так как туристский потенциал городов крайне велик – они расположены на берегу Балтийского моря, на песчаных пляжах которого периодически волнами вымывает янтарь, что буквально является живым воплощением многих легенд об этом камне. Кроме того, многие оценивают особую атмосферу этих городов. Она будто буквально списана со страниц детских книг – приземистые домики, выдержанные в одном старинном стиле, невероятная природа – всё это создаёт атмосферу, которая располагает к впитыванию различных фольклорных ценностей [3,7,9].

Таким образом, можно сделать вывод, что Калининград и его область изобилует огромным количеством различных туристских ресурсов, кроме того, стоит отметить, что Калининград входит в особую правовую зону, где разрешён игровой бизнес в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ. Из этого следует, что на территории дестинации можно развивать такие направления туризма, как экскурсионный, детский, яхтенный, спортивный, игровой, исторический, сельский, экологический, событийный, лечебно-оздоровительный и т.д. [1].

Ещё в 2009 году в Калининграде была сформулирована и опубликована «Маркетинговая стратегия Калининградской области как туристского направления». Она даёт представление о том, как планировалось продвигать область на российском и международном рынке. Область имеет множество преимуществ и может удовлетворять потребности не только российских, но и зарубежных туристов. Если не брать во внимание возможную геополитическую обстановку в мире, Калининград-

ская область является анклавом России, имея уникальное местоположение. Таким образом, она открыта для удобного въезда многим европейцам, но также и жители России могут удобно её посетить на самолёте, так как с областью назначено качественное и периодическое авиасообщение. Однако сейчас становится очевидно, что стратегия 2009 года не является актуальной в настоящее время, области нужно меняться, чтобы полностью удовлетворять желания и запросы туристов. В настоящее время Калининград не имеет чёткого позиционирования, кроме «города, где добывают янтарь». Но этого недостаточно, чтобы привлекать современных туристов городу нужна более конкретная миссия, ради которой будут приезжать туристы. Наличие ювелирного производства не затрагивает «боли» туристов, которые им бы хотелось закрыть поездкой. Также, в настоящее время максимально интересными для Калининградских туристов могут стать экологический и сельский туризм, необходимо формировать бренд «места, где легко дышать». Светлогорск уже сейчас имеет статус «медленного города», то есть там минимизировано количество машин, люди передвигаются в основном пешком или на велосипедах, а для автомобилей чётко установлен максимальный порог скорости, приморские города Зеленоградск и Светлогорск могут быть обустроены как центры притяжения «медленных» или «осознанных» туристов, которые стремятся к спокойному ритму жизни, чьей главной целью является наслаждение и созерцание прекрасного. Кроме того, сосновые леса и морской воздух положительно сказываются на здоровье людей, поэтому это также важно определить как элементы позиционирования Калининграда и области [1,3].

В заключении крайне важно отметить, что позиционирование дестинации и продажи туристского продукта неразрывно связаны, так как они являются важнейшими элементами туристского бизнеса. При грамотном позиционировании дестинации существенно увеличивается туристский поток, что влечет за собой приток инвестиций и капиталов в регион, данная туристская дестинация развивается и привлекает с каждым годом всё большее количество посетителей. Однако ей нельзя останавливаться в своём развитии, если есть желание увеличивать долю туризма в экономике всего региона. Важно помнить, что турпродукт должен быть эффективным, адаптивным и подстраиваться под желания и нужды туристов и потенциальной целевой аудитории, только в условиях постоянного изменения и развития возможно поддерживать высокий спрос на турпродукт.

Таким образом, можно сделать вывод, что для любого места, которое желает создать крепкий туристский бренд и активно привлекать потребителей, знание технологий продаж и позиционирования являются наиболее важными и эффективными инструментами в строительстве оно. Достойные и высококвалифицированные специалисты должны внедрять в продажи большое количество инструментов и практик статистического анализа для более чёткого понимания, в чём конкретно сейчас нуждаются туристы. Также турбизнес должен стремиться к инклюзивности в продажах, предлагая такие продукты, пакеты, туры, чтобы каждый человек, независимо от пола, предпочтений, возраста и физических возможностей мог найти себе предложение, способное удовлетворить в наибольшей мере его потребительские запросы в соответствии с его платежеспособностью.

Список источников

1. Российская Федерация. Законы. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон No 244-ФЗ: [принят Государственной Думой 20 дек. 2006 г.: одобрен Советом Федерации 27 дек. 2006 г.]. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с.
2. Аверина, Е. Е. Анализ специфики культурных проектов в Калининградской области / Аверина Е. // Аналитика культурологии. – 2016. – С.184-191.
3. В Калининграде обсудили маркетинговую стратегию продвижения региона// RATAnews. URL: <http://www.adm.yar.ru/power/mest/poshekh/tur/skr.html> (дата обращения 08.02.2025)

4. Калининградстат: KGD.ru// KGD.ru. URL: <https://kgd.ru/news/society/item/101898-kaliningradstat-v-2022-godu-objom-turisticheskogo-rynka-regiona-vyros-na-872> (дата обращения 08.02.2025)
5. Калининград вошёл в тройку городов, где россияне хотят отдохнуть этой осенью// KGD.ru. URL: <https://kgd.ru/news/society/item/101793-kaliningrad-voshjol-v-trojku-gorodov-gde-rossiyane-hotyat-otдохnut-jetoj-osenyu> (дата обращения 08.02.2025)
6. Кришталь, М. И. Поколенческие различия жителей Калининградской области в восприятии региональной истории и историко-культурного наследия/ Кришталь М. И. // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта (серия: гуманитарные и общественные науки) – 2023. – С.77-88.
7. Мастерская хомлинов// Электронный ресурс. URL: <https://homlins.com/> (дата обращения 08.02.2025)
8. Перечень объектов ЮНЕСКО в России// Электронный ресурс. URL: <http://unesco.ru/unescorusia/sites/s994/> (дата обращения 08.02.2025)
9. За городом. Своё Родное от Россельхозбанка//Электронный ресурс. URL: <https://svoe-zagorodom.ru/kaliningrad/ethnotourism> (дата обращения 08.02.2025)
10. Черных, А. В. Нематериальное этнокультурное достояние в Калининградской области: к постановке проблемы/ А.В.Черных, В.Е. Добровольская // Вестник антропологии. – 2024. -№ 3. – С 67-74.

References

1. *Rossijskaya Federaciya. Zakony. O gosudarstvennom regulirovanii deyatel'nosti po organizacii i provedeniyu azartnyh igr i o vnesenii izmenenij v nekotorye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii: Federal'nyj zakon No 244-FZ*[The Russian Federation. Laws. On State Regulation of the Organization and Conduct of Gambling and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation: Federal Law No. 244-FZ]: prinyat Gosudarstvennoj Dumoj 20 dek. 2006 g.: odobren Sovetom Federacii 27 dek. 2006 g [adopted by the State Duma on December 20, 2006: approved by the Federation Council on December 27, 2006]]. Moscow: Prospekt; St. Petersburg: Codex, 2017. (In Russ.).
2. Averina, E. E. (2016). Analiz specifiki kul'turnyh proektov v Kaliningradskoj oblasti [Analysis of the specifics of cultural projects in the Kaliningrad region]. *Analitika kul'turologii* [Analysis of cultural studies], 184-191. (In Russ.).
3. V KallnIngrade obsudili marketingovuyu strategiyu prodvizheniya regiona [The marketing strategy for promoting the region was discussed in Kaliningrad]. *RATANews*. URL: <http://www.adm.yar.ru/power/mest/poshekh/tur/skr.html> (Accessed on February 08, 2025). (In Russ.).
4. Калининградстат [Statistics of Kaliningrad]. *KGD.ru*. URL: <https://kgd.ru/news/society/item/101898-kallnIngradstat-v-2022-godu-objom-turisticheskogo-rynka-regiona-vyros-na-872> (Accessed on February 08, 2025). (In Russ.).
5. KallnIngrad voshjol v trojku gorodov, gde rossiyane hotyat otdohnut' etoj osen'yu [Kaliningrad is one of the three cities where Russians want to relax this autumn]. *KGD.ru*. URL: <https://kgd.ru/news/society/item/101793-kallnIngradvoshjol-v-trojku-gorodov-gde-rossiyane-hotyat-otдохnut-jetoj-osenyu> (Accessed on February 08, 2025). (In Russ.).
6. Krishtal', M. I. (2023). Pokolencheskie razlichiya zhitelej KallnIngradskoj oblasti v vospriyatii regional'noj istorii i istoriko-kul'turnogo naslediya [Generational differences among residents of the Kaliningrad region in the perception of regional history and historical and cultural heritage]. *Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta (seriya: gumanitarnye i obshchestvennye nauki)* [IKBFU's Vestnik. Series: Humanities and social science], 77-88. (In Russ.).
7. *Masterskaya homlInov* [Khomlinov Workshop]. URL: <https://homlins.com/> (Accessed on February 08, 2025). (In Russ.).
8. *Perechen' ob'ektov YUNESKO v Rossii* [List of UNESCO sites in Russia]. URL: <http://unesco.ru/unescorusia/sites/s994/> (Accessed on February 08, 2025). (In Russ.).
9. *Za gorodom. Svoyo Rodnoe ot Rossel'hozbanka* [Outside the city. Native name from Russian Agricultural Bank]. URL: <https://svoe-zagorodom.ru/kallnIngrad/ethnotourism> (Accessed on February 08, 2025). (In Russ.).
10. Chernyh, A. V., Dobrovolskaya, V.E. (2024). Nematerial'noe etnokul'turnoe dostoyanie v KallnIngradskoj oblasti: k postanovke problem [Intangible ethnocultural heritage in the Kaliningrad region: towards a problem statement]. *Vestnik antropologii* [Bulletin of Anthropology], 3, 67-74. (In Russ.).